

Амелічева Л.П.

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри цивільного права і процесу
Донецького національного університету імені Василя Стуса,
<https://orcid.org/0000-0003-0526-5393>*

Бондаренко М.О.

*магістр юридичного факультету
Донецького національного університету імені Василя Стуса
<https://orcid.org/0009-0002-0667-3989>*

ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

**JEL Classification: K 31
SECTION "LAW": Право**

Анотація. Метою наукової статті є висвітлення сутності та змісту існуючих форм та способів захисту трудових прав державних службовців, зокрема, працівників органів Державної виконавчої служби, виявлення деяких проблем правового регулювання такого захисту та розробка пропозицій до чинного законодавства з метою їх вирішення в сучасних складних умовах розвитку нашої держави. Авторами зроблено висновок, що в умовах євроінтеграційних процесів та дії воєнного стану злагоджена діяльність працівників Державної виконавчої служби є немаловажним чинником стабільності, законності, розвитку нашої правової держави. Важливість такої діяльності обумовлює закріплення на законодавчому рівні додаткових трудових гарантій для працівників органів Державної виконавчої служби, які нерідко порушуються суб'єктами призначення.

Авторами запропоновано, у зв'язку із розвитком антикорупційного законодавства, яке тісно пов'язано із діяльністю державною служби, вважати новим способом захисту трудових прав державного службовця зі статусом викривача корупції, зокрема, і в органах Державної виконавчої служби, гарантування поновлення порушених трудових прав йому та його близьким особам при здійсненні ними трудової та іншої діяльності.

Ключові слова: захист трудових прав, органи Державної виконавчої служби, державний службовець, державна служба, працівник, правові способи захисту трудових прав, форми захисту трудових прав.

Annotation. The purpose of the article is to highlight the essence and content of the existing forms and methods of protection of labour rights of civil servants, in particular, employees of the State Enforcement Service, to identify some problems of legal regulation of such protection and to develop proposals to current legislation with a view to solving them in the current challenging conditions of development of our State. The authors conclude that in the context of European integration processes and martial law, the coordinated activities of employees of the State Enforcement Service are an important factor of stability, legality, and development of our rule-of-law State. The importance of such activities necessitates that additional labour guarantees for employees of the State Enforcement Service, which are often violated by the subjects of appointment, be enshrined in law.

The study of the essence and content of jurisdictional and non-jurisdictional forms of protection of labour rights of employees of the State Enforcement Service bodies has led to the following conclusions and suggestions.

Today, mediation is a new and progressive non-jurisdictional form of protection of labour rights of civil servants, including the state executive service. It is thanks to this form that it is possible to resolve a labour dispute between the appointing authority and a civil servant using a win-win strategy. However, this method has not yet become widespread due to the low level of trust in it in society, especially among civil service officials. Therefore, it would be important to amend the Law of Ukraine "On Civil Service" of December 10, 2015, No. 889-VIII to provide that disputes over violations of civil servants' labour rights may be resolved in an alternative way – through mediation.

Trade union protection of labour rights of employees of the State Enforcement Service has a long history. Trade unions systematically hold meetings with the Pension Fund of Ukraine on the issue of decent pensions for civil servants, participate in legislative activities related to the rights of civil servants and in collective bargaining on the establishment of working conditions.

The specificity of the civil service, characterised by the prohibition of strikes and the low level of public information about the results of its and trade unions' activities on the protection of civil servants' labour rights through open media, does not allow us to classify this non-jurisdictional form as effective and efficient. After the martial law is lifted and all democratic processes are fully operational in Ukraine, civil servants may be allowed to protect their labour rights through strikes at the legislative level, which is in line with the provisions of the European Social Charter, which Ukraine has ratified. Trade union activists will then be able to significantly increase the role of this form of labour rights protection.

The authors propose that, in view of the development of anti-corruption legislation, which is closely related to the activities of the civil service, a new way to protect the labour rights of a civil servant with the status of a corruption whistleblower, including in the State Executive Service, is to guarantee the restoration of violated labour rights to him or her and his or her close persons in the course of their work and other activities.

Keywords: protection of labour rights, bodies of the State Enforcement Service, civil servant, civil service, employee, legal means of protection of labour rights, forms of protection of labour rights.

Вступ

В умовах євроінтеграційного вектору розвитку України та в період дії воєнного стану, створення ефективного механізму захисту трудових прав державних службовців, у тому числі, працівників органів Державної виконавчої служби, не втрачає своєї актуальності.

Наявність потужної та дієвої державної служби, в тому числі державної виконавчої служби, є базовою передумовою для стійкості економіки країни, мінімізації корупції. До того ж така служба повинна мати кваліфікований персонал, якому гарантоване державою фінансове й матеріальне забезпечення та ефективний механізм захисту трудових прав навіть в умовах дії воєнного стану. Це є однією з основних ознак демократичної та правової держави [1].

Наразі працівники органів Державної виконавчої служби, як і всі державні службовці, мають схожі проблеми в сфері реалізації права на працю. Так, в період дії режиму воєнного стану спостерігаються випадки прийняття суб'єктами призначення рішень про припинення державної служби всупереч вимогам Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII без встановлених ним підстав [2]. Як наслідок, звільнені державні службовці використовують спочатку звернення зі скаргою до керівництва державної служби, а потім судовий захист, що нерідко загалом є довготривалим і без позитивного результату процесом [3]. Почастішали випадки невинуватого зменшення суб'єктами призначення розмірів заробітних плат та збільшення державних завдань для

виконання, скорочення штатів у зв'язку з діджиталізацією, що супроводжуються порушенням законодавства. Недостатня ефективність профспілкового захисту трудових прав державних службовців, у тому числі працівників органів Державної виконавчої служби, також суттєво сприяє зниженню рівня їх соціальної захищеності. Все це дозволяє зробити висновок про недосконалість механізму захисту трудових прав державних службовців, загалом, і державної виконавчої служби, зокрема, де принцип субординації у відносинах суб'єкта призначення і працівника є ключовим.

Необхідно зауважити також, що наразі залишається актуальною проблема з'ясування сутності форм та способів захисту, що є невід'ємними складовими цілісного механізму правового захисту трудових прав державних службовців, у тому числі, працівників органів Державної виконавчої служби. У сучасних непростих умовах ці питання набувають все більшої значимості, з'являються прогресивні можливості позасудового врегулювання спорів в сфері праці державних службовців, що й обумовлює актуальність проведення дослідження за обраною тематикою.

Значимий внесок у дослідження проблематики правового забезпечення функціонування як державної служби загалом, так і державної виконавчої служби зокрема, інституту захисту трудових прав та законних інтересів працівників органів Державної виконавчої служби зробили такі вчені-правознавці, як: Л. Апанаскович [4], В. Бурак [5], М. Вінциславська [6], М. Іншин, М. Луценко, О. Ярошенко [7], А. Кірмач [8], П. Макушев [9], Б. Манжак [10], М. Панченко [11], Н. Сергієнко [12] та ін. Наукові доробки цих вчених дозволяють продовжувати дослідження зазначеної проблематики, адже наразі з'являються нові виклики і загрози трудовим відносинам вказаних працівників в сучасних умовах, на які треба відповідати насамперед удосконаленням чинного законодавства у сфері захисту їхніх трудових прав.

Метою статті є висвітлення сутності та змісту існуючих форм та способів захисту трудових прав державних службовців, зокрема, працівників органів Державної виконавчої служби, виявлення деяких проблем правового регулювання такого захисту та розробка пропозицій до чинного законодавства з метою їх вирішення в сучасних складних умовах розвитку нашої держави.

Результати

Значимість діяльності працівників органів Державної виконавчої служби полягає у тому, що вона спрямована на виконання важливої функції в механізмі держави, а саме: по-перше, з правової точки зору сприяє підвищенню ефективності судової системи України; по-друге, має суттєвий соціальний ефект, адже істотно впливає на якість та ефективність правової захищеності законних прав та інтересів громадян, що в свою чергу підвищує рівень довіри населення до держави взагалі, та судових органів зокрема; по-третє, забезпечує економічну стабільність держави та кожного окремого громадянина [13]. Важливість такої діяльності обумовлює закріплення на законодавчому рівні додаткових трудових гарантій для працівників органів Державної виконавчої служби, які, на жаль, часто порушуються суб'єктами призначення.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» від 02.06.2016 № 1403-VIII (далі – Закон № 1403-VIII) державні виконавці, керівники та спеціалісти органів Державної виконавчої служби є державними службовцями. Як вірно зауважує Н. Сергієнко, учасником виконавчого провадження є саме державний службовець, а не орган Державної виконавчої служби, в якому він обіймає відповідну посаду, а тому захист трудових прав такого працівника є важливим питанням на сьогодні, так як реалізація цих прав в Україні порівняно з розвиненими країнами здійснюється недостатньо ефективно [12, с. 65].

В нашій державі вказаним професіоналам саме статус державного службовця надає додаткові державні трудові гарантії, що обґрунтовується наступним. Під час виконавчого провадження як юрисдикційного процесу шляхом примусового виконання працівниками органів Державної виконавчої служби рішень судів та інших суб'єктів права, свободи, інтереси осіб, які були порушені невідповідальними відповідачами, поновлюються. Проте самі працівники цих органів нерідко

наражаються на професійні ризики, пов'язані із безпекою й охороною здоров'я, адже використовують засоби державного примусу, які не завжди правильно і з розумінням сприймаються такими відповідачами. Зазначене впливає з легітимного визначення поняття «примусове виконання», яке передбачене у Законі № 1403-VIII. Примусове виконання – це заснована на нормах матеріального і процесуального права юридична діяльність уповноважених органів та посадових осіб з реалізації рішень судів та інших юрисдикційних органів (посадових осіб) з використанням засобів державного примусу. Інакше кажучи, примус завжди супроводжується спричиненням невідповідальним відповідачам правообмежень, які мають для них негативний характер. Тому такі відповідачі іноді створюють перешкоди, неправомірно реагують на дії посадових осіб органів Державної виконавчої служби.

Як вже вище зауважувалося, наразі працівники органів Державної виконавчої служби, як і всі державні службовці, мають схожі проблеми в сфері реалізації права на працю. Зокрема, нині зафіксовано через судову практику й чисельні звернення у Національне агентство України з питань державної служби та Міністерство юстиції України багато випадків неправомірних звільнень таких працівників.

По-перше, нерідко здійснюються такі звільнення у зв'язку зі зміною істотних умов державної служби без дотримання передбачених Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII вимог до цієї процедури щодо попереднього повідомлення про таку зміну та одержання у встановленому порядку заяви про звільнення, переведення на іншу запропоновану посаду або згоду на продовження державної служби.

По-друге, за ініціативою суб'єкта призначення є непоодинокі випадки звільнень таких працівників під приводом скорочення чисельності або штату державних службовців, зміни структури або штатного розпису, реорганізації державного органу, а також внаслідок застосування дисциплінарного стягнення без урахування встановлених цим Законом порядку та підстав притягнення до дисциплінарної відповідальності.

По-третє, звільнення таких працівників іноді відбуваються взагалі без посилання на положення цього Закону чи Кодексу законів про працю України щодо припинення державної служби та трудових відносин [14].

Отже, це найбільш вразлива ситуація для працівників органів Державної виконавчої служби – залишитися без джерела до існування в умовах дії воєнного стану. Інші суттєві порушення трудових прав таких працівників в сфері оплати праці, робочого часу і часу відпочинку, нормування праці тощо також не є прийнятними.

Враховуючи те, що за чинним законодавством в Україні існує система юрисдикційних та неюрисдикційних форм захисту трудових прав працівників органів Державної виконавчої служби, далі в роботі необхідно їх охарактеризувати, виходячи із контексту дослідження та фокусуючи увагу на більш дієвих таких формах.

На думку Л. Апанасович, з якою погоджуються і автори дослідження, до юрисдикційних форм захисту трудових прав державних службовців відносяться: 1) судовий захист у національних судах та міжнародних судових установах; 2) позасудовий захист, який виражається у двох основних напрямках: по-перше, у законотворчій діяльності; по-друге, правозастосовчій діяльності органів державної влади – суб'єктів забезпечення, нагляду та контролю за дотриманням трудових прав державних службовців [4, с. 10–11]. На наш погляд, у контексті цього дослідження, варто розглянути саме ті форми, які пов'язані безпосередньо з активними діями працівників органів Державної виконавчої служби, якщо вони виявили порушення своїх трудових прав та вирішили їх захищати.

В першу чергу, бажано зауважити особливості юрисдикційної форми захисту трудових прав працівників органів Державної виконавчої служби – правозастосовчої діяльності органів державної влади – суб'єктів забезпечення, нагляду та контролю за дотриманням трудових прав державних службовців. До таких органів слід віднести Міністерство юстиції, Національне агентство з питань державної служби, Державна служба з питань праці та їх територіальні органи. Така форма захисту

не завжди є ефективною, адже вище керівництво, як правило в курсі всіх справ нижчого по підлеглих керівного складу державних службовців. Проте цю форму слід все ж таки застосувати перш ніж звернутися до суду. Адже вона є безоплатною, не займає багато часу і дозволяє виявити прагматичні (реальні) мотиви неправомірних дій суб'єкта призначення.

Загальний порядок оскарження неправомірних дій суб'єкта призначення під час реалізації права на працю державним службовцем здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII. Відповідно до частини першої ст. 11 цього Закону у разі порушення наданих цим Законом прав або виникнення перешкод у реалізації таких прав державний службовець у місячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про це, може подати керівнику державної служби скаргу із зазначенням фактів порушення його прав або перешкод у їх реалізації. Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 11 цього Закону у скарзі державний службовець може вимагати від керівника державної служби утворення комісії для перевірки викладених у скарзі фактів. Розгляд скарги може відбуватися з урахуванням висновку комісії у разі її утворення. Ч. 3 ст. 11 цього Закону встановлено, що керівник державної служби зобов'язаний не пізніше 20 к. д. з дня отримання скарги надати державному службовцю обґрунтовану письмову відповідь (рішення). Відповідно до ч. 4 ст. 11 цього Закону у разі неотримання у строк (20 к. д.) обґрунтованої відповіді на скаргу або незгоди з відповіддю керівника державної служби державний службовець може звернутися із відповідною скаргою до суду.

Саме оскарження до судових органів України в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади державної служби, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його службової діяльності тощо – на сьогодні є однією з найбільш поширених і дієвих юрисдикційних форм захисту трудових прав державних службовців.

Так, лише за даними відділу аналітично-правової роботи Вінницького окружного адміністративного суду (далі – ВОАС) за I півріччя 2023 року більшість вирішених цією судовою установою спорів, що виникають з відносин публічної служби, стосувалися прийняття громадян на публічну службу, її проходження та звільнення з публічної служби. Всього ж таких справ було вирішено ВОАС: у 2020 році – 1396; у 2021 році – 1657; у 2022 році – 1118 [15].

Не можна не помітити, що повномасштабне вторгнення російського загарбника на територію України у 2022 році суттєво вплинуло на кількість розглянутих спорів судами щодо захисту трудових прав на публічній службі у бік зменшення. Також слід вказати, що у 2023 році у судовому порядку розглядається більшість спорів, предметом яких все також у пріоритеті є незаконне звільнення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, у тому числі, працівників органів Державної виконавчої служби. Так однією з таких показових справ є судова справа за № 320/16207/21, що розглядалася у 2021-2023 рр. Київським окружним адміністративним судом за позовом начальника відділу державної виконавчої служби у місті Біла Церква Білоцерківського району Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) до відповідача – суб'єкта призначення про визнання протиправним звільнення та скасування наказу про це, поновлення на посаді, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу [16].

У матеріалах справи, а саме, в довідці від 15.07.2021, складеної за результатами проведення позапланової цільової перевірки у діяльності Відділу державної виконавчої служби у місті Біла Церква Білоцерківського району Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) (далі – відділ) зазначено, що виявлені випадки порушення вимог ст. 8 Закону України «Про виконавче провадження» та Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05.08.2016. № 2432. Окрім цього, у вказаній довідці були надані рекомендації щодо покращення діяльності, усунення виявлених порушень і недоліків. 29 жовтня 2021 р. відповідачем видано наказ № 481/05 про накладення дисциплінарного стягнення на позивача: звільнено позивача з посади начальника відділу 29 жовтня 2021 р. за перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу

кримінального або адміністративного правопорушення, відповідно до пункту 7 ч. 2 ст. 65, п. 4 ч. 1 ст. 66, ч. 5 ст. 87 Закону України «Про державну службу».

Судом встановлено, що відповідач грубо порушував порядок дисциплінарного провадження, не витребував належним чином у позивача письмові пояснення, не повідомляв про дату і час засідання дисциплінарної комісії, направляючи листи за адресою, за якою відповідач не проживав, хоча суб'єкту призначення була відома адреса фактичного проживання, до того ж вона була заявлена і в декларації публічного службовця. Суд задовільнив цей адміністративний позов у повному обсязі. Однак, судова тяганина тривала більш ніж два роки, позивач вимушений був витратити і свій час, і фінансові ресурси на правову допомогу, дбати про своє існування, а можливо й існування своєї сім'ї.

Необхідно відмітити, що ключовим елементом судового захисту прав, в тому числі, трудових, працівників органів Державної виконавчої служби, є те, що згідно ч. 2 ст. 77 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача. Саме суб'єкт владних повноважень повинен подати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі.

Отже, судовий захист як одна із юрисдикційних форм захисту трудових прав державних службовців, і працівників органів державної виконавчої служби також, є найбільш дієвою, хоча й не без недоліків.

До неюрисдикційних форм захисту трудових прав державних службовців в науці трудового права віднесені: 1) медіація; 2) самозахист; 3) громадський захист, який здійснюється профспілковими органами [4, с. 11].

Сьогодні до нової і прогресивної неюрисдикційної форми захисту трудових прав державних службовців, в тому числі державної виконавчої служби, відноситься медіація. Інакше кажучи, завдяки цій формі існує можливість вирішити трудовий спір між суб'єктом призначення і державним службовцем через медіацію за стратегією win-win. Однак, цей спосіб не набув ще поширення, адже поки що незначна довіра до нього у суспільстві. Тому важливо було б внести зміни до Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII про те, що спори про порушення трудових прав державних службовців можуть вирішуватися в альтернативний спосіб – через медіацію. Нині, є дані, не чисельні, але є, про те, що такі спори успішно вирішуються за допомогою медіації [17].

Важливим у популяризації медіації при вирішенні трудових спорів між суб'єктами призначення і державними службовцями є положення ст. 3 Закону України «Про медіацію» від 16.11.2021 № 875-IX, що сфера застосування медіації можлива у будь-яких конфліктах (спорах), які виникають у трудових, адміністративних та інших правовідносинах.

На наш погляд, саме державні органи, зокрема, й органи державної виконавчої служби, мають бути більш зацікавлені у процедурі врегулювання спору альтернативним способом, адже перевагами медіації є не тільки економія часу та коштів учасників спору, але й швидкість, висока ступінь результативності та ефективності, орієнтація медіації не стільки на конфлікт, скільки на конструктивний пошук взаємних рішень, неформальність, гнучкість та конфіденційність процедури, можливість збереження або відновлення ділових стосунків та запобігання виникненню конфліктів у майбутньому [17]. Також є суттєвим й те, що при вирішенні спору за допомогою медіації досягнуті домовленості більш тривалі та відповідають реальному стану речей, що не тільки сприяє впровадженню у життя досягнутих рішень, а й сам процес виконання йде взаємовигідним, добровільним шляхом.

Насправді, якщо порівняти фінансові та часові витрати на ведення судових справ і на медіацію, то з'ясується, що ефективність медіації є значно вищою. Як вбачається, судовий розгляд спору повинен виступати останнім засобом захисту порушених трудових прав державних службовців, у тому числі працівників органів Державної виконавчої служби.

В спеціальній літературі під самозахистом трудових прав державних службовців, до яких відносяться і працівники органів Державної виконавчої служби, вважається особлива форма захисту,

яка передбачає вчинення державним службовцем у межах норм чинного законодавства активних дій, спрямованих на відновлення порушеного права, свобод та законних інтересів у сфері праці без звернення до юрисдикційного органу [4, с. 17]. Самозахист може проявлятися у тому, що працівник може відмовитися від роботи у разі виникнення небезпечної для життя і здоров'я ситуації, інформуючи про це безпосереднє керівництво (ч. 5 ст. 153 КЗпП України), а також відмовитися від виконання явно злочинного наказу чи розпорядження (ст. 60 Конституції України), від корупційних дій, інформуючи у письмовій формі про таку відмову вище керівництво або уповноважену особу з питань запобігання корупції суб'єкта призначення або правоохоронні органи (ст. 13-1 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII й ін.).

Профспілковий захист трудових прав працівників органів Державної виконавчої служби має багаторічну історію. Активісти всеукраїнських профспілок державних установ нерідко проводять наради з Пенсійним фондом України з приводу гідного пенсійного забезпечення державних службовців, приймають участь у законотворчій діяльності та колективно-договірній нормотворчості щодо встановлення умов праці. Проте специфічність державної служби, яка характеризується забороною організації страйків та участі в них державних службовців, низьким рівнем інформування суспільства про результати своєї та профспілкової діяльності з питань захисту трудових прав державних службовців через відкриті ЗМІ, не дозволяє віднести цю неюрисдикційну форму до достатньо ефективної й дієвої.

Отже, аналізуючи неюрисдикційні форми захисту трудових прав працівників органів Державної виконавчої служби в нашій країні, варто зробити висновок, що наразі необхідно активніше популяризувати саме медіацію, формувати культуру медіації, щоб учасники спору (конфлікту) самостійно робили вибір на користь медіації, розуміючи всі її переваги. Особливо це важливо, коли сторонами спору є суб'єкти призначення та працівники органів Державної виконавчої служби.

У механізмі захисту трудових прав державних службовців велике значення мають способи захисту трудових прав цих працівників. До способів захисту трудових прав державних службовців в спеціальній літературі віднесені такі, як: 1) підписання контракту, зміна правовідношення та розірвання контракту (зміна формулювання причини звільнення); 2) індексація заробітної плати; 3) компенсація витрат та виплата матеріальної допомоги; 4) відновлення становища, яке існувало до порушення права [4, с. 13]. На наш погляд, у зв'язку із розвитком антикорупційного законодавства, яке тісно пов'язано із діяльністю органів державної служби, новим способом захисту трудових прав державних службовців зі статусом викривача корупції є гарантування поновлення порушених трудових прав йому та його близьким особам при здійсненні ними трудової та іншої діяльності. Авторське бачення у цьому питанні не є досконалим, тому така пропозиція може бути дискусійною.

Висновки

В умовах євроінтеграційних процесів та дії воєнного стану злагоджена діяльність працівників органів Державної виконавчої служби є немаловажним чинником стабільності, законності, розвитку нашої правової держави. Важливість такої діяльності обумовлює закріплення на законодавчому рівні додаткових трудових гарантій для працівників органів Державної виконавчої служби, які, на жаль, часто порушуються суб'єктами призначення.

Дослідження сутності й змісту юрисдикційних і неюрисдикційних форм захисту трудових прав працівників органів Державної виконавчої служби дозволило зробити наступні висновки і пропозиції.

Сьогодні до нової і прогресивної неюрисдикційної форми захисту трудових прав державних службовців, в тому числі, державної виконавчої служби, відноситься медіація. Саме завдяки цій формі існує можливість вирішити трудовий спір між суб'єктом призначення і державним службовцем за стратегією win-win. Однак, цей спосіб не набув ще поширення через незначну довіру до нього у суспільстві, особливо у чиновників. Тому важливо було б внести зміни до Закону України

«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII про те, що спори про порушення трудових прав державних службовців можуть вирішуватися в альтернативний спосіб – через медіацію.

Профспілковий захист трудових прав працівників органів Державної виконавчої служби має багаторічну історію. Дійсно профспілки нерідко проводять наради з Пенсійним фондом України з приводу гідного пенсійного забезпечення державних службовців, приймають участь у законотворчій діяльності, що стосується трудових прав державних службовців, та у колективно-договірній нормотворчості з питань встановленні умов праці тощо. Проте специфічність державної служби, яка характеризується заборонаю страйків, низьким рівнем інформування суспільства про результати своєї та профспілкової діяльності з питань захисту трудових прав державних службовців через відкриті ЗМІ, не дозволяє віднести цю неюрисдикційну форму до достатньо ефективної й дієвої. Можливо, після скасування воєнного стану, коли запрацюють в Україні на повну силу всі демократичні процеси, державним службовцям дозволять на законодавчому рівні захищати свої трудові права через страйк, що відповідає ч. 4 ст. 6 Європейської соціальної хартії, яку Україна ратифікувала. Профспілкові активісти тоді значно зможуть підняти роль цієї форми захисту трудових прав.

Авторами запропоновано, у зв'язку із розвитком антикорупційного законодавства, яке тісно пов'язано із діяльністю державної служби, вважати новим способом захисту трудових прав державного службовця зі статусом викривача корупції, зокрема, і в органах Державної виконавчої служби, гарантування поновлення порушених трудових прав йому та його близьким особам при здійсненні ними трудової та іншої діяльності.

Отримані результати цього дослідження, на наш погляд, збагатять теорію інституту захисту трудових прав державних службовців, у тому числі працівників органів Державної виконавчої служби, проте деякі наукові пропозиції авторів можуть мати дискусійний характер і вимагати продовження наукової розвідки за заданими в роботі напрямками.

Список використаних джерел

1. Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу». Ред. кол.: К.О. Ващенко, І.Б. Коліушко, В.П. Тимошук, В.А. Дерезь (відп. ред.). К.: ФОП Москаленко О.М., 2017. 796 с.
2. Щодо запобігання безпідставному припиненню держслужби в умовах воєнного стану. Національне агентство України з питань державної служби. URL: <https://nads.gov.ua/shchodo-zapobigannya-bezpidstavnomu-privinennyu-derzhsluzhbi-v-umovah-voyennogo-stanu>
3. У НААУ проаналізували судову практику у трудових спорах за період воєнного стану. Судова практика. 30.03.2023. Сайт Національної Асоціації адвокатів України. URL: <https://unba.org.ua/news/7982-u-naau-proanalizuvali-sudovu-praktiku-u-trudovih-sporah-za-period-voennogo-stanu.html>
4. Апанаскович Л.В. Форми захисту трудових прав державних службовців: автореф. ... дис. канд. юрид. наук: 12.00.05: трудове право; право соціального забезпечення. (081 – Право). ХНУВС. Харків. 2021. 23 с.
5. Бурак В.Я. Правовий механізм захисту трудових прав та законних інтересів працівників: монографія. ЛНУ ім. І. Франка. Львів: 2021. 438 с.
6. Вінциславська М.В. Суб'єкти виконавчого процесу та їх класифікації: проблемні питання. Вісник Вищої ради юстиції. № 3. 2012. С. 7–16.
7. Захист трудових прав працівників, обраних на виборні посади: актуальні проблеми правозастосування: монографія / за заг. ред. О. М. Ярошенка; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Юрайт. 2022. 188 с.

8. Кірмач А.В. Правове регулювання проходження державної служби: європейський досвід та його впровадження в Україні: автореф. ... дис. канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ. 2010. 21 с.
9. Макушев П.В. Державна виконавча служба в Україні: адміністративно-правове дослідження: дис. д-ра юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя. 2017. 534 с.
10. Манжак Б.С. Особливості призначення на посаду працівників органів державної виконавчої служби. Аналітично-порівняльне правознавство. 2023. № 1. С. 259–263.
11. Панченко М. Право на захист трудових прав у світлі концепції гідної праці державних службовців. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 12. С. 145–149.
12. Сергієнко Н. До проблематики правового статусу органів державної виконавчої служби та виконавців. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 1. С. 65–69.
13. Грищенко К.А. До характеристики діяльності працівників державної виконавчої служби та приватних виконавців. Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. № 1. С. 107–111.
14. Щодо запобігання безпідставному припиненню держслужби в умовах воєнного стану. Національне агентство України з питань державної служби. URL: <https://nads.gov.ua/shchodo-zapobigannya-bezpidstavnomu-pripinennyu-derzhsluzhbi-v-umovah-voyennogo-stanu>
15. Огляд даних процесуальної діяльності суду за 1 півріччя 2023 р., за 2022-2021 рр. Аналітична інформація. Сайт Вінницького окружного адміністративного суду. URL: <http://www.voas.gov.ua/work/analit-info/analit-info/>
16. Рішення Київського окружного адміністративного суду від 13.02.2023 р. у справі за № 320/16207/21. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/109134220>
17. Медіація: ефективне вирішення конфліктів. Сайт Вінницького окружного адміністративного суду. URL: <http://voas.gov.ua/work/med-ats-ya/med-ats-ya-efektivne-vir-shennya-konfl-kt-v/>